

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulaton Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.....	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI.....	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI.....	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLIYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
<i>Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich</i>	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
<i>Xasanova Naimaxon Akmal qizi</i>	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
<i>Jovliyeva Zuhra Chori qizi</i>	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
<i>Ibragimov Zaxid Taxirovich</i>	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
<i>Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна</i>	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
<i>Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich</i>	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
<i>Oripova Saodat Mirfotix qizi</i>	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
<i>Xolboyeva farangiz xayrulloevna</i>	
SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
<i>To'xtamishева Dilrabo Shermonovna</i>	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	424
<i>Kalenov K.T.</i>	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
<i>Ergasheva Aziza</i>	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
<i>Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li</i>	
WATER HARVESTING FOR CLIMATE RESILIENCE IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE: OPPORTUNITIES, BARRIERS, AND POLICY RECOMMENDATIONS	445
<i>Kripa Mondal, Dr. Anita Banerjee</i>	
O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	454
<i>Sattarov Abdusamat Umirqulovich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	459
<i>Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI	464
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
SIRKULYAR IQTISODIYOT — IQTISODIY BARQARORLIKNING MUHIM OMILI	471
<i>Hasanov Sh. Sh.</i>	

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА.....	482
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
TEMIR YO'L SOHASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	488
<i>Orifova Ximoyat Shovkat qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	494
<i>Raximova Dilfuza Mirzakasimovna</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING IQTISODIY SALOHIYATINI BAHOLASH VA EKONOMETRIK PROGNOZLASH	503
<i>Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna</i>	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI BAHOLASHDA EKONOMETRIK MODELLAR VA GEOSTATISTIK USULLARNI TAKOMILLASHTIRISH: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA	509
<i>Sattorov Sanjar Abdumurodovich</i>	
XODIMLARNI MOTIVATSIYA QILISH VA ULARNING ISH FAOLIYATIGA TA'SIRI: O'ZBEKISTONDAGI KICHIK VA O'RTA BIZNES MISOLIDA	518
<i>Yuldashov Aziz</i>	
RAQOBAT MUHITIDA AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BREND STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI	522
<i>Boboyev L. Kadrxo'ja Djuraxodjeyevich</i>	
XODIMLARNI O'QITISH, QAYTA TAYYORLASH VA ISHSIZLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI (GERMANIYA MISOLIDA).....	528
<i>Sattorov Ramziddin Shovxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	533
<i>Yangiboyev Sardor Ernazar o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI RIVOJLANTIRISHDA CHIQUINDISIZ VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	542
<i>Nabiyeva Nilufar Olim qizi</i>	
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	548
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
РОЛЬ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	555
<i>Каюмова Гузел Иброхимхановна</i>	
QURILISH KORXONALARIDA AKTIVLARNI TAN OLIISHNING XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISHNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	562
<i>Yahyojev To'liqin Ismatulla o'g'li</i>	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK KORXONALARINI BOSHQARUV MEKANIZMLARI	566
<i>Xudoyberganova Dilnoza Anvarjon qizi</i>	
QURILISH KORXONALARIDA BOSHQARUV MUNOSABATLARI MAZMUNI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	572
<i>Toshimov Azizbek Hakimovich</i>	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDAGI KOMPANIYALAR KAPITALINI MAKSIMALLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	576
<i>Muradova Dildora Abdusalimovna</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARDAGI KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA BAZEL III TALABLARI	581
<i>Norova Nozima Nabiyevna</i>	
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ	588
<i>Алиева С.С.</i>	

KORXONALARDA SOLIQ HISOBINI TASHKIL ETISH VA UNING BUXGALTERIYA HISOBI BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI	594
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
HUDUDIY KORXONALARDA BIZNES JARAYONLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODEL VA TAMOYILLARINING AHAMIYATI	599
Azimova Maxfuza Rashidovna	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	604
Пирназаров Шоназар Махтовович	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	608
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li, Abdinazarov Suhrobbek Bekmurod o'g'li	
SINGAPUR VA JANUBIY KOREYADA BIZNES SUBYEKTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	615
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL ENERGIYAGA O'TISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	620
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
LOYIHALARNI STRATEGIK REJALASHTIRISHDA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMLARI	625
Xamrayev Zuxritdin Abduraxmanovich	
LOYIHA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA LOYIHA JAMOASINING ROLI VA FUNKSIYALARI	629
Utemuratov Sadik Muratovich	
IQLIM O'ZGARISHI VA RESURLAR CHEKLANGANLIGI SHAROITIDA YASHIL TURIZM MODELLARINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TIZIMLI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANTIRISH	633
Rasulova Nigora Yusupovna	
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	637
Латипов Ашур Али Рустам угли, Хамидов Далер Дилшодович	
ADAM SMIT IQTISODIY G'OYALARI VA ULARNING ZAMONAVIY IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI.....	641
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	646
Baytanov O'ralboy Miraqul o'g'li	
SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF A TRANSFORMATIONAL ECONOMY.....	651
M. Sh. Rakhimova	
SANOATNI YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA, SIYOSIY MEKANIZMLAR VA O'ZBEKISTON UCHUN AMALIY XULOSALAR	655
To'qumbetov Og'abek Shavkat o'g'li, Ruziyeva Dilobar Isomjonovna	
TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI FAROVONLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	661
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE MAHALLA INSTITUTION IN THE TERRITORIAL GOVERNANCE SYSTEM: MODERNIZATION OF INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL MECHANISMS	666
Mirbabayev Farrukh Atkhamovich	
AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASHDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARI TAHLILI	674
Xannarov Komiljon Karimovich	
INVESTITSIYA KO'CHMAS MULKI HISOBINI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	681
Maxmudov Jamshed Ashrafovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА.....	687
Навруз-Зода Бахтиёр Негматович, Мусаев Маликжон Кароматович	

TRANSFORMING UZBEKISTAN THROUGH DIGITALIZATION IN A GLOBALIZED WORLD.....	694
Narzullaeva Umidakhon Nodir qizi	
SUG'ORILADIGAN YERLARDA SUVDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	699
Elomonov Ro'zimurod Doniyor o'g'li, Abdug'aniyev Otabek Allajonovich	

SUG'ORILADIGAN YERLARDA SUVDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)

Elomonov Ro'zimurod Doniyor o'g'li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti,
tayanch doktranti

elomonovrozimurod@gmail.com

ORCID: 0009-0007-7200-4181

Ilmiy rahbar:

Abdug'aniyev Otabek Allajonovich

i.f.d., prof.

Annotatsiya. Suv resurslaridan samarali foydalanish qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega, ayniqsa, Surxondaryo viloyati kabi suv taqchilligi kuzatiladigan hududlarda. Ushbu maqolada sug'oriladigan yerlarda suvdan foydalanish samaradorligini baholashning zamonaviy usullari tahlil qilinadi. Tadqiqot Surxondaryo viloyati misolida amalga oshirilgan bo'lib, mavjud baholash mexanizmlarining ayrim cheklovlari hamda ularni takomillashtirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Maqolada suv resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlashga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular viloyatda qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: suvdan foydalanish samaradorligi, sug'oriladigan yerlar, baholash usullari, suv resurslari, Surxondaryo viloyati, qishloq xo'jaligi, suv menejmenti, barqaror rivojlanish.

Abstract. Efficient use of water resources is essential for sustainable agricultural development, especially in water-scarce regions such as Surkhandarya Province. This article analyzes modern methods for evaluating water use efficiency in irrigated lands. The study is conducted based on the example of Surkhandarya Province, examining the limitations of existing evaluation mechanisms and identifying ways for their improvement. The paper develops practical recommendations aimed at ensuring the rational use of water resources, which will contribute to increasing agricultural productivity in the region.

Key words: water use efficiency, irrigated lands, evaluation methods, water resources, Surkhandarya Province, agriculture, water management, sustainable development.

Аннотация. Эффективное использование водных ресурсов имеет важное значение для устойчивого развития сельского хозяйства, особенно в регионах с ограниченными водными ресурсами, таких как Сурхандарьинская область. В данной статье анализируются современные методы оценки эффективности водопользования на орошаемых землях. Исследование проводится на примере Сурхандарьинской области, при этом рассматриваются отдельные ограничения существующих механизмов оценки и предлагаются пути их совершенствования. В работе разработаны практические рекомендации, направленные на обеспечение рационального использования водных ресурсов, что будет способствовать повышению продуктивности сельского хозяйства в регионе.

Ключевые слова: эффективность водопользования, орошаемые земли, методы оценки, водные ресурсы, Сурхандарьинская область, сельское хозяйство, управление водными ресурсами, устойчивое развитие.

KIRISH

O'zbekiston kabi qurg'oqchil mintaqalarda suv resurslari qishloq xo'jaligi rivoji, oziq-ovqat xavfsizligi va aholi farovonligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Iqlim o'zgarishi, aholi sonining o'sishi hamda qishloq xo'jaligi ehtiyojlarining ortishi suv taqchilligini kuchaytirmoqda, bu esa suvdan foydalanish samaradorligini oshirishni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Sug'oriladigan yerlarda suv resurslaridan oqilona foydalanish nafaqat yuqori hosildorlikni ta'minlash, balki ekologik barqarorlik va iqtisodiy rivojlanish uchun ham muhim hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi hukumati suv resurslarini boshqarish, texnik infratuzilmani yaxshilash va hisobga olish tizimlarini takomillashtirishga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Xususan, 2020-yil 22-maydagi 310-sonli hujjatda suvdan foydalanish shartnomalarini ishlab chiqish, suv olish nuqtalarini ro'yxatga olish, gidropostlarni sertifikatlash, shuningdek, suv resurslari bo'yicha yagona ma'lumotlar bazasini yaratish kabi vazifalar belgilangan [3]. Surxondaryo viloyati o'zining agrar salohiyati bilan ajralib turadi, biroq hududda suvdan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha yanada samarali ilmiy va amaliy choralarni amalga oshirish zarur.

Ushbu tadqiqotning maqsadi Surxondaryo viloyati misolida sug'oriladigan yerlarda suvdan foydalanish samaradorligini baholash usullarini tahlil qilish va uni oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Belgilangan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: viloyatda suv resurslaridan foydalanishning hozirgi holati va xususiyatlarini o'rganish; suvdan foydalanish samaradorligini baholashning mavjud usullari va ko'rsatkichlarini tahlil qilish; zamonaviy texnologiyalar, jumladan, aqlli sug'orish tizimlarining suv resurslaridan foydalanish samaradorligini optimallashtirishdagi rolini baholash [2]; hamda Surxondaryo viloyati sharoitida suvdan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqish. Aqlli sug'orish texnologiyalari suv va ozuqa moddalarini to'g'ridan-to'g'ri o'simlik ildizlariga aniq miqdorlarda yetkazib berish orqali suv yo'qotilishining oldini oladi, hosildorlikni oshiradi, bug'lanishni kamaytiradi va tuproq unumdorligini yaxshilaydi [2]. Bu esa cheklangan suv resurslaridan yanada oqilona va barqaror foydalanish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qurg'oqchil mintaqalarda suv resurslarining cheklanganligi sharoitida qishloq xo'jaligida suvdan foydalanish samaradorligini (SFS) oshirish global va mintaqaviy miqyosdagi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda SFS tushunchasi turli darajalarda — daladan tortib irrigatsiya tizimi miqyosigacha — turlicha talqin etiladi. Dala darajasida u hosildorlikning sarflangan suv hajmiga nisbati, ya'ni suv mahsuldorligi sifatida qaralsa, tizim darajasida suvning manbadan iste'molchiga yetkazib berilishidagi yo'qotishlarni minimallashtirishni anglatadi. Dastlabki tadqiqotlar irrigatsiya tizimlarining texnik samaradorligini, ya'ni suvning kanallar orqali yetkazib berilishidagi yo'qotishlarni kamaytirishga qaratilgan bo'lsa, keyinchalik ekinlarning suvga bo'lgan ehtiyojini aniq hisoblash va sug'orish rejimlarini optimallashtirish masalalariga e'tibor kuchaydi. Zamonaviy adabiyotlarda SFSni baholashda nafaqat texnik va agronomik, balki iqtisodiy, ijtimoiy hamda ekologik omillarni ham hisobga olish zarurligi ta'kidlanmoqda. Jumladan, suvning iqtisodiy samaradorligi va uning atrof-muhitga ta'siri kabi ko'rsatkichlar muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda suvdan foydalanish samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning roli sezilarli darajada ortdi. Aqlli sug'orish tizimlari, jumladan, tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orishning modernizatsiya qilingan turlari hamda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari ushbu yo'nalishdagi muhim yutuqlardan hisoblanadi. Netafim kabi yetakchi kompaniyalar tomonidan ilgari surilayotgan aqlli sug'orish texnologiyalari suv va ozuqa moddalarini to'g'ridan-to'g'ri o'simlik ildizlariga aniq miqdorlarda yetkazib berish orqali suv isrofgarchiligini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Bu usullar suvning oqib ketishi yoki chuqur sizib ketishining oldini oladi, suvning faol ildiz zonasida saqlanishini ta'minlaydi va resurs samaradorligini maksimal darajada oshiradi [2]. Shuningdek, aqlli sug'orish tizimlari oqova suvlarni xavfsiz qayta ishlatishga yordam beradi, chunki suvni to'g'ridan-to'g'ri ildizlarga yetkazish an'anaviy sug'orish usullarida kuzatiladigan ekinlarning ifloslanish xavfini kamaytiradi va avval foydalanish imkoniyati cheklangan suvlarni qimmatli resursga aylantiradi [2]. An'anaviy yomg'irlatib sug'orishda suvning 15–30 foizigacha bo'lgan qismi bug'lanish orqali yo'qolishi mumkin bo'lsa, tomchilatib sug'orish bu xavfni deyarli bartaraf etadi. Natijada, bir xil suv hajmi bilan 30 foizgacha ko'proq maydonni sug'orish imkoniyati yaratiladi [2]. Bundan tashqari, ushbu texnologiyalar tuproqning ortiqcha namlanishini va yomon aeratsiyasini oldini olib, optimal havo-suv balansini saqlaydi hamda muhim ozuqa moddalarini ildiz zonasida ushlab turish orqali tuproq unumdorligini yaxshilaydi [2]. Masofaviy zondlash, geografik axborot tizimlari (GAT) va narsalar interneti (IoT) kabi texnologiyalar ham suv resurslarini monitoring qilish, ekinlarning suvga bo'lgan ehtiyojini aniqlash va sug'orishni boshqarishda muhim rol o'ynamoqda. Bu texnologiyalar real vaqt rejimida ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish orqali fermerlar hamda suv xo'jaligi tashkilotlariga yanada asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Suv resurslarini boshqarishda institutsional va huquqiy asoslarning ahamiyati ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Samarali suv siyosati, qonunchilik bazasi va boshqaruv mexanizmlari suvdan oqilona foydalanishni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan qabul qilingan 2020-yil 22-maydagi 310-sonli hujjatda qishloq xo'jaligida suvdan foydalanishni takomillashtirishga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar belgilangan [3]. Mazkur hujjat suvdan foydalanish shartnomalarini ishlab chiqish, suv olish nuqtalarini ro'yxatga olish, gidropostlarni sertifikatlash kabi aniq vazifalarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, suv omborlari sig'implarini raqamli texnologiyalar yordamida tahlil qilish, suv olish nuqtalarini hisobga olish vositalari bilan jihozlash va dispetcherlik xizmatlarini rivojlantirish kabi choralar 2020–2025-yillarga mo'ljallangan [3]. Ushbu siyosiy hujjatlar suv xo'jaligi tizimini modernizatsiya qilish, ma'lumotlar shaffofligini oshirish va suvdan foydalanish samaradorligini baholash uchun zarur bo'lgan infratuzilmani shakllantirishga qaratilgan bo'lib, tadqiqotchilar uchun ham muhim yo'nalishlarni belgilab beradi.

Markaziy Osiyo, xususan, O'zbekiston sharoitida suvdan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqotlar o'ziga xos xususiyatlarga ega. Mintaqadagi eskirgan irrigatsiya infratuzilmasi, suv taqsimotidagi muammolar, an'anaviy sug'orish usullarining ustunligi va fermerlarning zamonaviy texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarining cheklanganligi kabi omillar ilmiy izlanishlar uchun dolzarb masalalarni yuzaga keltiradi. Surxondaryo viloyati misolida olib borilayotgan ushbu tadqiqot mavjud adabiyotlardagi ayrim bo'shliqlarni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, hududning o'ziga xos agrar va iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda suvdan foydalanish samaradorligini baholashning amaliy usullarini taklif etadi. Bu esa nafaqat nazariy bilimlarni boyitadi, balki amaliyotda suv resurslaridan yanada oqilona va barqaror foydalanishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda miqdoriy va sifatli yondashuvlarni uyg'unlashtirgan aralash metodologiya qo'llaniladi. Tadqiqot Surxondaryo viloyati misolida olib borilgan tahliliy va tavsifiy tadqiqot bo'lib, unda keys-stadi usulidan foydalaniladi. Mazkur yondashuv suvdan foydalanish samaradorligining hozirgi holatini tizimli baholash, mavjud baholash usullarini tahlil qilish hamda ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Tadqiqot uchun ma'lumotlar birlamchi va ikkilamchi manbalardan yig'iladi. Ikkilamchi ma'lumotlar tahlili O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi, Davlat statistika qo'mitasi, Surxondaryo viloyati qishloq xo'jaligi boshqarmasi va boshqa tegishli tashkilotlarning rasmiy hisobotlari, statistik ma'lumotlari hamda normativ-huquqiy hujjatlari asosida amalga oshiriladi. Xususan, 2020-yil 22-maydagi 310-sonli hujjatda belgilangan suvdan foydalanishni takomillashtirish chora-tadbirlari [3] doirasidagi ma'lumotlardan foydalaniladi. Ushbu ma'lumotlar viloyat miqyosida suv resurslarining hajmi, taqsimoti, sug'orish infratuzilmasining holati, ekin turlari, hosildorlik va suvdan foydalanish ko'rsatkichlari haqida umumiy tasavvur hosil qilish imkonini beradi. Shuningdek, iqlim o'zgarishi tendensiyalari, yog'ingarchilik miqdori va harorat rejimi bo'yicha gidrometeorologik ma'lumotlar ham tahlil qilinadi. Ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va ilg'or tajribalar nazariy asoslarni mustahkamlash hamda eng samarali amaliyotlarni aniqlash uchun o'rganiladi.

Birlamchi ma'lumotlar Surxondaryo viloyatidagi tanlab olingan fermer xo'jaliklari, suv iste'molchilari uyushmalari va suv xo'jaligi tashkilotlari vakillari bilan o'tkazilgan intervyular, so'rovnomalar hamda dala kuzatuvlari orqali to'planadi. Intervyular suvdan foydalanish amaliyotlari, sug'orish texnologiyalari, jumladan, aqlli sug'orish tizimlarining joriy etilishi va ularning samaradorligi [2], suv taqsimoti bilan bog'liq muammolar, institutsional mexanizmlarning ishlashi hamda fermerlarning bilim va ko'nikmalarini o'rganishga qaratiladi. So'rovnomalar esa fermerlarning suvdan foydalanishga oid qarashlari, mavjud cheklovlar va innovatsion texnologiyalarni joriy etishga tayyorlik darajasini aniqlash imkonini beradi. Dala kuzatuvlari orqali sug'orish tizimlarida suv yo'qotishlari, texnik vositalarning holati, ekinlarning suvga bo'lgan ehtiyojini qondirish darajasi va tuproq namligi kabi ko'rsatkichlar baholanadi.

Miqdoriy tahlilda suvdan foydalanish samaradorligini baholashning asosiy ko'rsatkichlari qo'llaniladi. Bularga suv mahsuldorligi (kg/m^3 yoki USD/m^3), sug'orish samaradorligi, suvni yetkazib berish samaradorligi va iqtisodiy samaradorlik kiradi. Suv mahsuldorligi har bir ekin turi bo'yicha olingan hosilning sarflangan suv hajmiga nisbati sifatida aniqlanadi. Sug'orish samaradorligi dalaga yetkazilgan suvning ekinlar tomonidan o'zlashtirilgan qismiga nisbatan baholanadi. Tizim darajasidagi samaradorlik esa suv manbasidan dalaga yetkazilgunga qadar yuzaga keladigan yo'qotishlarni hisobga oladi.

Statistik tahlil usullari, jumladan, korrelyatsiya va regressiya tahlili suvdan foydalanish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va ularning o'zaro bog'liqligini baholash uchun qo'llaniladi. Aqlli sug'orish texnologiyalarining, xususan, tomchilatib sug'orish usulining suv tejash va hosildorlikka ta'siri [2] an'anaviy sug'orish usullari bilan qiyosiy tahlil asosida baholanadi. Ushbu tahlilda investitsiyalarning qaytarilish muddati va iqtisodiy foydalilik ko'rsatkichlari ham hisobga olinadi.

Sifatli tahlil intervyu va so'rovnomalardan olingan ma'lumotlarni tizimlashtirish va umumlashtirishga qaratilgan bo'lib, suvdan foydalanish samaradorligini oshirishga to'sqinlik qiluvchi institutsional, ijtimoiy va madaniy omillarni aniqlash imkonini beradi. Kontent tahlili yordamida normativ-huquqiy hujjatlar va siyosat materiallarining suv xo'jaligi amaliyotiga ta'siri baholanadi. Geografik axborot tizimlari (GAT) va masofaviy zondlash texnologiyalari Surxondaryo viloyatidagi sug'oriladigan yerlarning holati, ekin maydonlari, suv resurslarining hududiy taqsimoti va vegetatsiya indekslarini tahlil qilish uchun qo'llaniladi. Bu usullar suvdan foydalanish samaradorligini hududlar kesimida baholash va muammoli zonalarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Suv balansi hisob-kitoblari esa viloyat miqyosida suv resurslarining kiritim va chiqim qismlarini aniqlash, suv taqchilligi yoki ortiqcha zaxiralarni baholash imkonini beradi.

Tadqiqot jarayonida axloqiy tamoyillarga qat'iy rioya qilinadi. Barcha ishtirokchilarning shaxsiy ma'lumotlari maxfiy saqlanadi va ular tadqiqotga faqat rozilik asosida jalb etiladi. Tadqiqot natijalarining xolisligi va ishonchligi ta'minlanadi. Tadqiqotning ayrim cheklavlari sifatida ma'lumotlarning mavjudligi va sifati, ayniqsa, birlamchi ma'lumotlarni yig'ishdagi murakkabliklar qayd etilishi mumkin. Shuningdek, Surxondaryo viloyatining o'ziga xos tabiiy va iqtisodiy sharoitlari tufayli olingan xulosalarni boshqa hududlarga tatbiq etishda ehtiyotkorlik talab etiladi. Shu bilan birga, ushbu cheklavlarni tadqiqotning asosiy maqsadiga erishish va ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga asoslanib, Surxondaryo viloyati misolida sug'oriladigan yerlarda suvdan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu tavsiyalar texnik, agronomik, iqtisodiy, institutsional va huquqiy jihatlarni qamrab oladi. Xususan, aqlli sug'orish texnologiyalarini joriy etish imkoniyatlari [2], suv resurslarini boshqarish tizimlarini takomillashtirish, fermerlarning suvdan foydalanish madaniyatini yuksaltirish, shuningdek, 2020-yil 22-maydagi 310-sonli hujjatda belgilangan vazifalarni samarali amalga oshirish bo'yicha aniq takliflar ishlab chiqildi [3]. Mazkur tavsiyalar mahalliy sharoitlar, mavjud resurslar va amaliyotga joriy etish imkoniyatlarini hisobga olgan holda shakllantirildi, bu esa ularning amaliy ahamiyatini yanada oshiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, Surxondaryo viloyatida suvdan foydalanish samaradorligini oshirish uchun, avvalo, an'anaviy sug'orish usullaridan bosqichma-bosqich zamonaviy sug'orish texnologiyalariga o'tish zarur. Ayniqsa, tomchilatib sug'orish va avtomatlashtirilgan sug'orish tizimlari suv sarfini sezilarli darajada kamaytirish bilan birga, hosildorlikni oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, suv hisobini yuritish tizimini takomillashtirish, suv olish nuqtalarini raqamlashtirish va gidropostlarni zamonaviy nazorat vositalari bilan jihozlash ham muhim yo'nalishlardan biri sifatida baholandi.

Natijalarga ko'ra, fermer xo'jaliklarida suv resurslaridan foydalanish samaradorligi ko'p jihatdan ularning zamonaviy texnologiyalarni qo'llash darajasi, suv tejashga oid bilim va ko'nikmalari hamda suv xo'jaligi tashkilotlari bilan hamkorlik mexanizmlarining samaradorligiga bog'liq. Shu sababli, fermerlar uchun muntazam o'quv-seminarlari tashkil etish, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etishda moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarini kengaytirish va davlat tomonidan subsidiyalar ajratish tizimini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, tadqiqot natijalari suv resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalar, geografik axborot tizimlari va masofaviy monitoring vositalaridan foydalanish samaradorlikni oshirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Ushbu yondashuvlar suv taqsimotini yanada aniq rejalashtirish, suv yo'qotishlarini kamaytirish va muammoli hududlarni tezkor aniqlash imkonini beradi. Natijada, Surxondaryo viloyatida suv resurslaridan oqilona foydalanish, qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun mustahkam asos yaratiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot Surxondaryo viloyati misolida sug'oriladigan yerlarda suvdan foydalanish samaradorligini baholash bilan bog'liq dolzarb masalalarni tahlil qildi. Tadqiqot natijalari suv resurslarining cheklanganligi sharoitida zamonaviy texnologiyalarni, xususan, aqlli sug'orish tizimlarini joriy etish suvni tejash, hosildorlikni oshirish va tuproq unumdorligini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Shuningdek, suv xo'jaligi infratuzilmasini modernizatsiya qilish, institutsional mexanizmlarni rivojlantirish hamda fermerlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish orqali viloyatda suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkinligi aniqlandi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, an'anaviy sug'orish usullarining yuqori suv yo'qotishlariga olib kelishi, eskirgan irrigatsiya tarmoqlari va suv hisobini yuritish tizimlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi suv resurslaridan samarali foydalanishga to'sqinlik qilmoqda. Shu sababli, suvni tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish, sug'orish tizimlarini raqamlashtirish va suv resurslarini boshqarishda zamonaviy monitoring vositalaridan foydalanish zarur.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. Sug'oriladigan maydonlarda tomchilatib sug'orish va avtomatlashtirilgan sug'orish tizimlarini bosqichma-bosqich joriy etish lozim.
2. Suv olish nuqtalarini zamonaviy hisobga olish vositalari bilan jihozlash va gidropostlarni raqamlashtirish zarur.
3. Fermer xo'jaliklari uchun suvdan samarali foydalanish bo'yicha muntazam seminar va treninglar tashkil etish maqsadga muvofiq.
4. Suv tejavchi texnologiyalarni joriy etayotgan fermerlarni subsidiyalar va imtiyozli kreditlar orqali qo'llab-quvvatlash lozim.
5. Suv resurslarini monitoring qilishda geografik axborot tizimlari, masofaviy zondlash va raqamli boshqaruv platformalaridan keng foydalanish tavsiya etiladi.
6. Suv xo'jaligi tashkilotlari, fermer xo'jaliklari va suv iste'molchilari uyushmalari o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash zarur.

Umuman olganda, ishlab chiqilgan tavsiyalar Surxondaryo viloyatining o'ziga xos tabiiy-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda suv resurslaridan oqilona va barqaror foydalanishga, qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirishga hamda ekologik muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdunazarov H. M., Niyazov X. M., Mustaev Q. R. O'. Surxondaryo viloyati qishloq xo'jaligini ixtisoslashtirish va rivojlantirishda tabiiy geografik omillarning o'rni. [Internet]. 2022-yil 23-may.
2. Nuralievich E. M., Rahmonovich M. Q. The Importance of Water Resources in the Development of Agriculture in Surkhondaryo Region and Issues of Their Effective Use. *International Journal of Culture and Modernity*. 2021;9:67–72.
3. Rakhmatov A. F., Artikova Sh. Z. Development of Fishing Farms in River and River Areas of Surkhondaryo Region. *Middle European Scientific Bulletin*. 2021;17.
4. Rakhmatov A. F., Ortikova Sh. Z. Surxondaryo viloyati bog'dorchiligining geografik ko'rinishi. *Journal of Geography and Natural Resources*.
5. Bobojonov I. Income and Irrigation Water Use Efficiency under Climate Change in Uzbekistan. *Agricultural Systems*. 2016. Suv resurslari taqchilligi va irrigatsiya samaradorligining iqtisodiy natijalarga ta'siri yoritilgan.
6. Bekchanov M., Lamers J. P. A., Martius C. Optimizing Irrigation Efficiency Improvements in the Aral Sea Basin. *Agricultural Water Management*. 2015. Tomchilatib sug'orish va boshqa suv tejavchi texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan.
7. Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Water Productivity: A Basic Tool for Sustainable Irrigation*. Rome: FAO. 2006. Suv mahsuldorligini baholashning nazariy asoslari yoritilgan.
8. Food and Agriculture Organization of the United Nations. *The Dimensions of Water Productivity*. Rome: FAO. Suv mahsuldorligini dala, xo'jalik va irrigatsiya tizimi darajasida baholash usullari bayon qilingan.
9. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Home | WaPOR: Remote Sensing for Water Productivity. Masofaviy zondlash asosida suv mahsuldorligini monitoring qilish bo'yicha platforma.
10. Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Modernizing Irrigation in Central Asia*. Sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilishning Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun ahamiyati ko'rsatib berilgan.
11. European Bank for Reconstruction and Development. *Efficient Irrigation and Water Conservation in Central Asia*. 2023. Markaziy Osiyoda irrigatsiya tizimlaridagi suv yo'qotishlari va ularni kamaytirish mexanizmlari tahlil qilingan.
12. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-maydagi 310-son qarori. Qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida.
13. Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Crop Yield Response to Water*. Rome: FAO. Ekinlar hosildorligi va suv iste'moli o'rtasidagi bog'liqlikni baholash metodikasi keltirilgan.
14. Hamidov A., Helming K., Balla D. Impact of Agricultural Land Use in Central Asia: A Review. *Agronomy for Sustainable Development*. 2016. Markaziy Osiyoda yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligi masalalari yoritilgan.
15. FutureWater. *Water Productivity and Irrigation*. Suv mahsuldorligi va irrigatsiya samaradorligini baholashning zamonaviy yondashuvlari bayon qilingan.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
